

KOMPYUTERDA ISHLAYOTGAN XODIM ELEKTR TOKIDAN JAROHATLANGANDA BIRINCHI YORDAM KO'RSATISH

Suyunov J.Sh. t.f.f.d., (PhD), Saidov B.M. (SamDAQU)

Annotatsiya: Ma'lumki kompyuter jihozlari yuqori kuchlanishda ishlaydi, elektr o'tkazgichlarning nosozligi tufayli tok ta'siriga tushib qolgan kishi undan har doim ham ozod bo'la olmaydi va hayotdan ko'z yumadi. Ayrim hollarda tok ta'siridan jarohatlanganlarga ularni yonidagilar tomonidan birinchi yordam ko'rsata olmaganliklari va uquvsizliklari oqibatida jarohatlangan kishi o'limiga sabab bo'ladi.

Kalit so'zlar: kompyuter, birinchi yordam, elektr toki, sun'iy nafas, nurlanish, jarohatlanish;

Elektr tokidan jarohatlangan kishining hayoti, yordamning o'z vaqtida ko'rsatilishiga bog'liq. Shuning uchun ham ishlab chiqarishdagi har bir ishchiga elektr tokidan shikastlanganda birinchi yordam ko'rsatish turlari o'rgatiladi. Shikastlanishning dastlabki 4...6 daqiqalarigacha muddatda yordam berilsa, shikastlanganlarning 90% ini, agar yordam kechiktirilsa ularning faqat 10% ni hayotini saqlab qolish mumkin.

Birinchi yordamning eng oddiy usuli birinchi bosqichda tok ta'siridagi kishini tokdan ozod qilish va ikkinchi bosqichda sun'iy nafas berish, hamda yurakni uqalash muolajasini amalga oshirishdan iborat bo'ladi.

Birinchi bosqichda tokni uzish tok uzgichdan, saqlagich tiqini burab yoki uzg'ichni ajratib, rozetkadan sanchqini tortib ajratish orqali tok uzib qo'yiladi. Nam kiyimdagi shikastlangan kishi ustiga quruq arqon, rezinali shlang, himoya qoplamasi mavjud o'tgazgich sim kabi tok o'tkazmas ashyolarni birini uloqtiriladi va ular yordamida kuchlanish ostidagi kishini undan tortib chiqariladi. Shuningdek tokli sim ostidagi odamni qutqaruvchi kishi qo'lining kafti bilan itarib yuborib ozod qilsa bo'ladi. Bu usul bilan kiyimi nam bo'lgan jabrlanuvchini qutqarish ham mumkin, ammo bunda qutqarayotgan odam qo'lini quruq kiyim bilan yoki boshqa tokdan himoyalovchi buyum bilan o'rab olishi kerak bo'ladi. Jabrlanuvchini yuqorida ko'rsatilgan tokdan ozod qilish usullarini qo'llashning iloji bo'lmagan taqdirda quruq yoki himoyalangan dastali bolta, chopqi, belkurak, ombur yordamida tezlikda kesish kerak. O'tkazgich simini kesish paytida unga qarama-qarshi o'girilgan holatda turish tavsiya etiladi, chunki kesish jarayonida qisqa tutashuv ro'y berib, uchqun sachrashi va kishi yuziga urilishi oqibatida yuz terisi kuyishi mumkin va kuchli yarqirash kishini ko'zini qamashtirib vaqtinchalik ko'rish qobiliyatini susayishiga olib keladi. O'tkazgich simni quruq yog'och cho'p, tayoq, taxta va tok o'tkazmas predmetlar yordamida ham uloqtirib kishini tokdan ozod qilsa bo'ladi.

Jabrlangan kishini tokdan qutqarishda ayrim hollarda yerga ulangan yalong'och o'tkazgich simni kuchlanish ostidagi yalong'och simga otib yuborilib o'tayotgan tokni yerga o'tkazib yuboriladi, jarohatlangan kishining badanidagi tok kuchlanishi sezilarli xavfsiz darajaga pasaytiriladi va jabrlanuvchi kishi o'zini qutqarish ehtimoliga ega bo'lishi ham mumkin. Bu usulda shuningdek simlar tegib turgan joyida ataylab qisqa tutashuv hosil qilish bilan avtomat

tarzda ishlovchi o'chigik o'z-o'zidan tokni uzib qo'yadi va natijada tok o'tkazish tizimida kuchlanish yo'qoladi.

Elektr tokidan jarohatlangan kishiga, agar u hushini yo'qotgan bo'lsa, jabrlanganga darhol sun'iy nafas berish kerak bo'ladi. Sun'iy nafas berish quyidagi usullardan biri yordamida amalga oshiriladi: og'izdan - og'izga va og'izdan - burunga. Sun'iy nafas berishni hatto qisqa vaqtga bo'lsa ham, jabrlanuvchini biror joyga olib borishda ham to'xtatmaslik kerak.

Sun'iy nafas berishga kirishishdan oldin, jabrlanuvchini tekis joyga olib boriladi va uni siqib turgan kiyimlari yechiladi yoki qayishlari bo'lsa bo'shatiladi. Keyin uni yelka kuraklarini tekkizgan holda chalqanchasiga yotqiziladi, kuraklari ostiga dumaloqlanib o'ralgan kiyim yoki yostiq qo'yiladi. Yordam beruvchi kishi chap qo'lini uning gardani ostiga qo'ygan holda uni kalasini mumkin qadar orqaroqqa oladi. Bu holatda jabrlanuvchining nafas yo'llari gorizontol holatda bitta tekislikda bo'lishiga harakat qilinadi.

Buning natijasida jabrlanuvchining iyagi biroz yuqoriga ko'tarilgan vaziyatni egallagan holatida va og'zi ochilga bo'ladi. Yordam beruvchi 2-3 chuqur nafas olib, og'zidan jabrlanuvchining og'ziga yoki burniga toza qo'l ro'molcha yoki sterilizatsiyalangan doka orqali havo yuboriladi. Jabrlanuvchining og'ziga nafas berilayotganda, yordam beruvchi uning burnini barmog'i bilan qisib yopib turadi, burniga nafas berayotganida esa uning og'zini berkitib turadi.

1-rasm. Sun'iy nafas berish

Sun'iy nafas berishning chastotasi bir daqiqada 12-16 martadan oshmasligi kerak. Jabrlanuvchining yurak urishi to'xtagan bo'lsa, sun'iy nafas berish bilan birga yuragini uqalash birga olib boriladi. Bu muolaja qon aylanish tizimi faoliyatini tiklaydi. Buning uchun ko'krak qafasining pastki sohasiga chap qo'lni cho'ziq holatida kafti qo'yiladi. Kaftning ustiga bosim berishni kuchaytirish maqsadida boshqa qo'lni qo'yiladi. Bosim berganda ko'krak qafasi 3-4 sm ga siljishini ta'minlash kerak bo'ladi. Shuni e'tiborga olish kerakki, bosim juda

kuchli bo'lasligi va buning oqibatida jabrlanuvchining qovurg'a suyaklari shikastlanmasligiga e'tibor qaratish lozim bo'ladi. Har bir bosim berilganda tezda qo'lni ko'krak qafasidan olib, uni oldingi vaziyatini egallashiga sharoit yaratish kerak. Har bir bosim berish chastotasi taxminan bir soniyaga bir marta bo'lishi kerak, 3-4 bosimdan keyin bir marta 2 soniyalik tanaffus qilanadi. Agar birinchi yordamni bir kishi bajarayotgan bo'lsa, puls yo'q bo'lgan holatda jabrlanuvchiga 2-3 marta chuqur nafas yuboriladi, shundan 96 so'ng 15-20 marta yuragi uqalanadi va yana 2-3 marta chuqur nafas berishga o'tiladi va yurakni uqalashga o'tiladi h.k. xuddi shunday takrorlanaveradi (1-rasm). Jabrlanuvchining yurak faoliyatining tiklanishi uning pulsidan, yuzi chakkalarida qizarishi paydo bo'lishidan bilsa bo'ladi. Nafas olishining tiklanishini jabrlanuvchining erkin holatida ko'krak qafasining ko'tarilishi va pasayishining takrorlanishidan bilsa bo'ladi.

Insoniyat hozirgi informatsion texnologiyalari asrida o'zining hayot faoliyatining muhim masalalarini yechishda hisoblash va axborot texnologiyalarisiz tasavvur qila olmaydi. Kompyuterlar asosida zamonaviy axborotlarni qabul qilish, qayta ishlash uchun ularning o'zni beqiyos ekanligiga hech shubha yo'q. Ammo kopyuterlardan foydalanishda ularning

ijobiy omillari bilan birga, salbiy omillari ham mavjudki, bular insonning sog'lig'iga yomon ta'sir qiladi.

Kompyuter texnologiyalarining salbiy tomonlarini insonning ish faoliyati va sog'lig'iga ta'siri bir nechta omillarining birgalikdagi ta'siri orqali nomoyon bo'ladi. Bir necha omillarining birgalikdagi ta'siri natijasi "samaradorligi" bu omillarning alohida ta'siri natijalariga ko'ra paydo bo'lgan salbiy oqibatlari kuchliroq bo'lishini ko'rsatadi. Bizning nazarimizda salbiy omillarning shiddatli bo'lishi natijasida ularni ta'siri, to'planadi va akkumulyatsiya bo'lish bilan kechadi. Bularning oqibatida inson organizmida funksional o'zgarishlarni sodir etadi va organizmni kasallanishiga olib keladi.

Kompyuter bilan ishlayotgan kishiga ta'sir etuvchi salbiy omillardan biri elektromagnit nurlanish bo'lib u turli diapozondagi elektromagnit spektrining nurlanishlaridan iborat: rentgen nurlari; optik nurlar, yuqori chastotali elektromagnit maydoni, juda kichik chastotali maydon; elektrostatik maydon ko'rinishlarida bo'ladi.

Butunjahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra elektromagnit nurlanishlarining turlari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Elektromagnit nurlanishlarining turlari
(Butunjahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlari)

Nomlanishi	Diapozoni	Nurlanishning yuqori chegarasi	Standart nurlanish
Ionlashgan nurlar			
Rentgen nurlari	1,2 keV dan ko'p	Qayd qilinmagan (ehtimolligi, 0,1 meV dan kam bo'lishi mumkin)	5-10meV/soat
Optik nurlanish			
UF-A (Ultra binafsha)	315-400 nm	0,1 Vt/m ²	10 Vt/m ²
Ko'rinadigan diapozon	400-700 nm	2,5 Vt/m ² 127 kd/m ²	10000 kd/m ²
Yaqin IQ (infra qizil) nurlar	700-1500 nm	0,05 Vt/m ²	100 Vt/m ²
Uzoq IQ (infraqizil) nurlar	1050 nm - 1 mm	4 Vt/m ²	10 - 100 Vt/m ²
Elektromagnit nurlari va radiochastotali diapozonning maydoni			
VCh (Yuqori chastota), OVCh (Juda yuqori chastota) E – maydon N - maydon	3-300 MGs	0,5 V/m 0,0002 A/m	100 V/m 0,2 A/m
SCh (O'rta chastota), NCh (past chastota), ONCh (Juda past chastota) E – maydon N – maydon	3kGs – 3MGs	150 V/m 0,1 A/m	600 V/m 1,6 A/m
SNCh (Juda past chastota) E – maydon N – maydon	0 – 3 kGs	65 V/m 0,2 A/m	2 - 10 kV/m -
Elektrostatik maydon			
Elektrostatik maydon	-	15 kV/m	20 – 60 kV/m

Kompyuter atrofidagi magnit maydonlarining darajasi jadvalda ko'rinib turibdiki, qoidaga ko'ra, yo'l qo'yarli chegarasidan kam miqdorda, ammo displey

qoplamasini himoya ekrani bilan to'sish kerakligi aniqdir.

Butunjahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, elektromagnit nurlanish

kataraktogenoz kasalligini keltirib chiqaruvchi omil bo'lib hisoblanadi. Kataraktani potensial rivojlantiruvchi elektromagnit nurlarining to'rtta sohasi mavjud, bularga ionlashgan nurlar, ultra A - binafsha nurlar, infraqizil va mikroto'qinli nurlar kiradi. Bulardan ko'rinadiki, ularning kasallikni keltirib chiqaruvchi "samaradorligi" ta'sir etish dozasiga bog'liq degan xulosaga qilamiz.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Elektr energetika uskunalariga xizmat ko'rsatishda yuz bergan baxtsiz hodisalar oqibatida jarohatlanganlarga shifokordan oldin yordam ko'rsatish bo'yicha yo'riqnoma. «O'zdavenergonazorat» elektr energetikada nazorat bo'yicha davlat inspeksiyasi. -T. «Mehnat», 2016 y

2. U. S. Sirojiddinov. Elektr xavfsizligi. -T. «Lesson press» 2021 y

3. O. Qudratov, T. G'aniyev. Hayotiy faoliyati xavfsizligi, Toshkent «Mehnat», 2004 y

4. Mehnat xavfsizligi bo'yicha chiqarilgan qonun va qoidalar, yo'riqnomalar, elektr xavfsizligi burchaklari.

